

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12704249>
УДК 908:004.7:02«1941/1945»(476.7)

✉ *И. Е. Климович, И. Ф. Богданова*

Краеведческий информационный проект гражданско-патриотической направленности Брестской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца»

**Климович
Ирина Евгеньевна,**
магистр педагогических наук, Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, отдел автоматизации библиотечных процессов, заведующая

(Брест, Беларусь)

Email: irene.klimovich@mail.ru

**Богданова
Ирина Феликсовна,**
кандидат социологических наук, доцент, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии

наук Беларуси, отдел исследовательской и научно-методической деятельности, старший научный сотрудник (Минск, Беларусь)

РИНЦ AuthorID: 971576

Email: nf_80@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена краеведческому информационному проекту гражданско-патриотической направленности Брестской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца». Обосновывается актуальность освоения библиотекой виртуального пространства с целью продвижения и популяризации краеведческих знаний. Описан раздел «Брест» официального сайта библиотеки, представляющий собой блок краеведческих ресурсов собственной генерации в виде фактографических и библиографических данных о местных исторических и современных реалиях, земляках и личностях, связанных с Брестом, накопленный и систематизированный библиотекой и ее филиалами за несколько десятилетий. Основное внимание в работе уделено анализу созданного в 2020 г. и действующего в настоящее время библиотечного проекта «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца», отраженном в отдельном разделе сайта «Проекты». Проанализированы краеведческие информационные ресурсы проекта «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца», подробно описана его структура. Показано, что проект является своеобразным решением поиска оптимальных форм и методов, эффективно продвигающих знания об историко-культурном наследии родного края, способствует повышению интереса, удовлетворяет многочисленные возрастающие запросы широкого круга пользователей, касающиеся исторических знаний о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Брестском регионе.

Ключевые слова: краеведение, Великая Отечественная война, Брест, электронные информационные ресурсы, краеведческие ресурсы, интерактивные карты.

Для цитирования: Климович И. Е. Краеведческий информационный проект гражданско-патриотической направленности Брестской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» / И. Е. Климович, И.Ф. Богданова // Библ.-информ. дискурс. – 2024. – Т. 4, No 1. – С. 50–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704249>

Статья поступила: 01.06.2024

Статья принята в печать: 10.07.2024

Статья опубликована: 31.07.2024

✉ **Irina E. Klimovich, Irina F. Bogdanova**

Local history information project of civic and patriotic focus of the Brest Central City Library named after A. S. Pushkin «In stone, and in bronze, and in the memory of the heart»

Irina E. Klimovich

Master of Pedagogical Sciences, Brest Central City Library named after A. S. Pushkin, Department of Automation of Library Processes, Head of the Department (Brest, Belarus)

Email: irene.klimovich@mail.ru

Irina F. Bogdanova

PhD in Sociological Sciences, Associate Professor, I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Department of Research, Scientific and Methodological Activity, Senior Researcher

РИНЦ AuthorID: 971576

Email: nf_80@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the local history information project of civic and patriotic orientation of the Brest Central City Library named after A. S. Pushkin «In stone, and in bronze, and in the memory of the heart». It substantiates the relevance of the development of virtual space by the library in order to promote and popularize local history knowledge. The described section "Brest" of the official website of the library is a block of local history resources of its own generation in the form of factual and bibliographic data on local historical and contemporary realities, fellow countrymen and personalities connected with Brest, which has been accumulated and systematized by the library and its branches for several decades. The main attention in the work is paid to the analysis of the library project "In stone, and in bronze, and in the memory of the heart", created in 2020 and currently operating, which is reflected in a separate section of the site "Projects" and includes only a few thematic blocks of the section "Brest". Local history information resources of the project "In stone, and in bronze, and in the memory of the heart" are analyzed, its structure is described in detail. It is shown that the project is a kind of solution to the search for optimal forms and methods that effectively promote knowledge about the historical and cultural heritage of the native land, promotes interest, satisfies numerous increasing requests of a wide range of users concerning historical knowledge about the Great Patriotic War of 1941–1945 in the Brest region.

Keywords: local lore, Great Patriotic War, Brest, electronic information resources, local lore resources, interactive maps.

For citation: Klimovich I. E., Bogdanova I. F. Local history information project of civic and patriotic focus of the Brest Central City Library named after A. S. Pushkin «In stone, and in bronze, and in the memory of the heart». *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2024, vol. 4, no. 1, pp. 50–62 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704249>

The article was received: 01.06.2024

The article was accepted for publication: 10.07.2024

Article published: 31.07.2024

Введение

Современное многообразие форм диалогового и информационного общения позволяет рассматривать библиотеку сегодня как центр культурного досуга и

просвещения. Тем не менее, развитие, распространение и популяризация краеведческих ресурсов по-прежнему остается одним из приоритетных и активно реализуемых направлений деятельности библиотек.

Проблема поиска оптимальных подходов к форматам предоставления широкому кругу пользователей краеведческой продукции в современных условиях широко обсуждается в профессиональной литературе [1–4]. Исследователи в этой области сходятся во мнении, что организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы – наиболее перспективный путь дальнейшего развития этого направления работы.

Виртуальный сетевой мир стал повседневной реальностью, при этом получение знаний об объектах историко-культурного наследия, находящихся как в пределах «пешей доступности», так и в других регионах своей страны, а тем более за рубежом, происходит, в основном, в виртуальном пространстве. Поэтому освоение библиотекой виртуального пространства с целью продвижения и популяризации краеведческих знаний становится особенно актуальным [5]. Виртуальной платформой для размещения информационных ресурсов библиотеки, в том числе краеведческих, чаще всего является официальный библиотечный сайт [6].

В отличие от зарубежного отечественное краеведение традиционно центрируется на проблематике локальной истории, культурном наследии региона. Сайт гоудартсвенного учреждения культуры «Брестская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина» (режим доступа: <https://gcbs-brest.by/>) (рисунок 1) является не только средством позиционирования самой библиотеки в мировом информационном пространстве, но и главным средством популяризации культурно-исторических сведений о городе Бресте и биографистике его уроженцев и деятелей, тем самым содействуя «социальному, экономическому, культурному развитию края; возрождению и сохранению историко-культурного и природного наследия; всестороннему научному исследованию края; популяризации знаний о крае; патриотическому воспитанию» [7, с. 7].

На сайте Брестской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина» (далее – Библиотека) краеведческая информация представлена отдельным разделом «Брест» – блоком краеведческих ресурсов собственной генерации, способствующим популяризации знаний о городе Бресте. Основой раздела стала накопленная и систематизированная Библиотекой и ее филиалами за несколько десятилетий информация в виде фактографических и

библиографических документально фиксированных знаний о местных исторических и современных реалиях, земляках и личностях, связанных с Брестом. Раздел «Брест» сайта Библиотеки не только выполняет функции формирования, сохранения и обеспечения доступности ее краеведческих информационных ресурсов, но и является основой создания краеведческих информационных продуктов и культурно-просветительской проектной деятельности учреждения.

Рисунок 1. – QR код для доступа к сайту Брестской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина»

Figure 1. – QR code for access to the site of the Brest Central City Library named after A.S. Pushkin

Общие сведения о краеведческом проекте «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца»

Краеведческий информационный проект гражданско-патриотической направленности Брестской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» (далее – Проект) является своеобразным результатом поиска специалистами Библиотеки оптимальных форм и методов, эффективно продвигающих знания об историко-культурном наследии родного края, способствует повышению интереса, удовлетворяет многочисленные возрастающие запросы широкого круга пользователей, касающиеся исторических знаний о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на Брестчине.

Целью работы над Проектом было создание интерактивной интернет-площадки, обеспечивающей

приобщение жителей и гостей города Бреста, а также всех посетителей сайта Библиотеки к изучению современной истории и популяризации исторических знаний о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Проект, созданный и реализуемый Библиотекой с 2020 г., позволяет активно взаимодействовать как с ее аналоговыми, так и цифровыми краеведческими информационными объектами и электронными информационными ресурсами. Важнейшим элементом краеведческих электронных ресурсов Проекта, на наш взгляд, является его тщательно отобранная, проверенная и достоверная библиография.

Огромный массив доступной краеведческой информации по городу Бресту, накопленный Библиотекой за несколько десятилетий, был структурирован и собран в едином электронном ресурсе «Брест», представленном в главном меню сайта учреждения (рисунок 2а). Этот ресурс состоит из 15-ти тематических блоков, каждый из которых в свою очередь делится еще на несколько разделов (рисунок 2б). Часть разделов имеет в своем составе подразделы. Для удобства пользователей и тематические блоки, и разделы, и подразделы снабжены краткими аннотациями. Большинство разделов краеведческого электронного ресурса «Брест» связаны перекрестными ссылками между собой и ссылками на интернет-ресурсы, что значительно упрощает поиск нужной краеведческой информации.

Рисунок 2. – Скриншот основного сайта Брестской Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина: а – раздел «Брест»; б – тематический блок «Брестская крепость»

Figure 2. – Screenshot of the main website of the Brest Central City Library named after A.S. Pushkin: a – section "Brest"; b – thematic block "Brest Fortress"

Проект «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» включает в себя лишь несколько тематических блоков раздела «Брест» и находит отражение в отдельном разделе главного меню сайта Библиотеки «Проекты» (рисунок 3).

Проект направлен на сохранение, популяризацию и персонификацию исторической памяти обороны Бреста и Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны,

создание условий для формирования гражданственности, патриотизма, национального самосознания, формирования идеи преемственности поколений. Он является продолжением патриотического интерактивного проекта «Даль былого рядом с нами», действовавшего на сайте Библиотеки в 2018–2019 гг. Реализован в нескольких форматах: как онлайн-ресурс и как мероприятия в Библиотеке – Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина и ее 13-ти филиалах.

Сотрудничество с учреждениями образования, другими организациями, жителями и гостями города в рамках Проекта определило его целевую аудиторию и фокусную группу.

Рисунок 3. – Скриншот раздела сайта «Проекты»

Figure 3. – Screenshot of the website section "Projects"

Структура проекта «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца»

В главном меню сайта Библиотеки проект «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» представлен в разделе «Проекты».

Краеведческие информационные ресурсы Проекта включают следующие разделы:

1. Краеведческий справочно-информационный библиографический ресурс.
2. Тематические блоки краеведческого электронного информационного ресурса «Брест» сайта Библиотеки.
3. Интерактивные карты.
4. Историко-культурные пешеходные маршруты «Мемориальные и памятные знаки Бреста» и «Мой микрорайон, мой "Восток"».
5. Интеллектуальный квест «Память о Великой Отечественной войне в названиях улиц Бреста».

6. Историко-культурный веломаршрут по центральной части города Бреста «Ими гордится Брест».

7. Ресурсы проекта «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» для детей.

Развите и продвижение Проекта в настоящее время продолжают.

Краеведческий справочно-информационный библиографический ресурс

В рамках создания этого ресурса были сформированы пресс-клиппинги из статей периодических изданий; структурированы достоверные краеведческие ресурсы с целью продвижения историко-культурного наследия; созданы тематические полнотекстовые базы данных собственного генерирования Библиотеки, продолжалась работа над развитием и продвижением краеведческого электронно-информационного интерактивного ресурса «Брест», представленного в главном меню сайта Библиотеки.

Тематические блоки краеведческого электронного информационного ресурса «Брест» сайта Библиотеки в составе Проекта

Значительной частью Проекта являются разделы четырех тематических блоков «Брестская крепость», «Известные брестчане», «Памятники» и «Улицы» информационного ресурса «Брест»

1. Тематический блок «*Брестская крепость*» состоит из девяти разделов.

1.1 Раздел «*Стихи*» представляет собой полнотекстовую базу данных собственного генерации (рисунок 4).

Рисунок 4. – Полнотекстовая база собственной генерации «Стихи о Брестской крепости»

Figure 4. – Full-text database of own generation "Poems about the Brest Fortress"

В этой базе данных представлены стихи поэтов-уроженцев Бреста и Брестской области, а также людей, живущих за пределами Республики Беларусь, о Брестской крепости и ее героях-защитниках. Как оказалось, многие из авторов прислали нам свои произведения, увидев ресурс Библиотеки в сети Интернет. Так, например, у известного поэта Южного Урала Николая Александровича Басова отец погиб в годы Великой Отечественной войны. «Поэтому, – как пишет нам его сын Сергей Николаевич Басов из Санкт-Петербурга, – тема войны, герои, положившие свои жизни на алтарь Победы, – одна из главных в творчестве поэта. Им написан целый ряд произведений, посвященных героям – участникам войны». Полный текст стихотворения «Я был рожден в семье большой» приводится на сайте Библиотеки в разделе «Стихи» (Басов Николай) тематического блока «Брестская крепость» (рисунок 5).

Рисунок 5. – Фрагмент стихотворения Н.Басова «Я был рожден в семье большой»

Figure 5. – Fragment of a poem by N. Basov "I was born in a large family"

1.2 В разделе «*Литература*» собраны сведения об авторах книг о защите Брестской крепости и о городе Бресте в годы Великой Отечественной войны.

1.3 Раздел «*Фильмы*» состоит из двух подразделов «Документальные фильмы» и «Художественные фильмы». Здесь можно ознакомиться с фильмографией обороны Брестской крепости, которая насчитывает более трёх десятков фильмов как художественного, так и документального жанра. Активные ссылки позволяют посмотреть часть перечисленных фильмов в режиме онлайн.

1.4 Раздел «*История*» подробно знакомит пользователей сайта Библиотеки с историей крепости с точки зрения местных исторических и современных реалий.

1.5 Раздел «*Оборона*» рассказывает о героической обороне Брестской крепости.

1.6 Раздел «*Защитники*» представляет собой полнотекстовую базу данных собственной генерации

Библиотеки и позволяет узнать, о каком защитнике(ах) и что писали в разные годы на страницах местных газет (рисунок 6).

Рисунок 6. – Статья из Брестской областной газеты «Заря» о защитнике Брестской крепости, Герое Советского Союза, майоре П. М. Гаврилове
Figure 6. – Article from the Brest regional newspaper "Zarya" about the defender of the Brest Fortress, Hero of the Soviet Union, Major P. M. Gavrilov

1.7 Раздел «Мемориал» составляют 2 подраздела: «Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" (1968), содержащий общую информацию о мемориальном комплексе большую библиографию по этой теме (44 источника), и «Фотофакт открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"», в котором размещены уникальные фотографии открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Фотографии кликабельны.

1.8 Раздел «Форты» включает 3 подраздела: «Форт "Граф Берг"», «Форт "Ж"» и «Форты Брестской крепости». В них приведена подробная информация обо всех фортах Брестской крепости с обширной библиографией.

1.9 Раздел «Изображения» состоит из 5 подразделов: «Брестская крепость в нумизматике, бонистике, медальерном искусстве», «Брестская крепость в филумении», «Брестская крепость в фалеристике», «Брестская крепость в филателии» и «Памятная монета «Брестская крепость» серии "Архитектурная спадщина Беларуси"». В этом разделе приведены сведения о воплощении отдельных элементов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в нумизматике, филумении, фалеристике и филателии и их изображения. Фотографии кликабельны.

Ресурс находится в свободном доступе и не требует дополнительной регистрации для сохранения информации на собственный электронный носитель.

2. Тематический блок «Известные брестчане», посвящен уроженцам и деятелям Бреста, прославивших город, ведь история – это не только даты, события, но и люди, без которых эта история была бы невозможна. Этот ресурс,

направленный на персонафикацию исторических событий, произошедших в Бресте, также состоит из девяти разделов. Из них два раздела («Участники ВОВ» и «Почетные граждане (Бреста)»), а также подраздел «Герои Советского Союза» раздела «Герои» относятся к Проекту.

2.1 В разделе «Участники ВОВ» собраны материалы о людях, наших земляках, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны, партизанах и подпольщиках Брестчины, а также об участниках освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Всего в разделе приведены сведения о 38 персоналиях, их фотографии и большие библиографические списки по каждой персоналии.

2.2 Раздел «Почетные граждане» содержит сведения о жителях города Бреста и лиц, проживающих за его пределами, которым за значительный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие города Бреста, за конкретные высокие достижения в профессиональной, общественной и благотворительной деятельности, за иные заслуги перед городом Брестом присвоено звание «Почетный гражданин города Бреста». Среди 32 персоналий, подробная информация о которых приведена на этом ресурсе, 12 – это защитники Брестской крепости, партизаны и подпольщики Брестчины в период Великой Отечественной войны, участники освобождения Бреста. В разделе приведены фотографии Почетных граждан Бреста. Информация о каждом из них содержит библиографический список.

2.3 Подраздел «Герои Советского Союза» раздела «Герои» посвящен Героям Советского Союза – уроженцам или жителям Бреста (рисунок 7).

Рисунок 7. – Скриншот тематического блока «Известные брестчане» с подразделом «Герои»
Figure 7. – Screenshot of the thematic block "Famous Brest citizens" with the subsection "Heroes"

На этом ресурсе приведены фотографии и биографические сведения о 16 персоналиях, а также библиография.

3. Тематический блок «Памятники» содержит информацию о 33 памятниках, стелах, памятных и

мемориальных знаках Бреста. В его состав входят две интерактивные карты: «Памятные знаки Великой Отечественной войны в г. Бресте» и «Военные захоронения г. Бреста» (рисунок 8).

Рисунок 8. – Скриншот тематического блока «Памятники» раздела «Брест»
Figure 8. – Screenshot of the thematic block "Monuments" of the section "Brest"

На первую интерактивную карту нанесены места расположения мемориальных комплексов, памятников, памятных знаков и мемориальных досок в Бресте. На второй карте обозначены братские и индивидуальные захоронения воинов Первой мировой и Великой Отечественной войн; воинов-интернационалистов; захоронения жертв войны и солдат Войска польского, погибших в 1920 г. и воинов Войска Польского, служивших в крепости Брест-над-Бугом до сентября 1939 г.

4. Четвертый тематический блок краеведческого раздела сайта Библиотеки «Брест», входящий в состав Проекта, это блок «Улицы», состоящий из трех разделов. Его раздел «Их именами названы улицы Бреста» (рисунок 9)

Рисунок 9. – Скриншот раздела «Их именами названы улицы Бреста» тематического блока «Улицы» раздела сайта Библиотеки «Брест»
Figure 9. – Screenshot of the section "Brest streets are named after them" of the thematic block "Streets" of the website section "Brest"

посвящен улицам, названным в честь участников обороны Брестской крепости (подраздел «Навеки в памяти»), и улицам, названным в честь городов-героев, партизан, подпольщиков, пограничников и всех тех, кто своим мужеством и отвагой внес вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны (подраздел «Улицы Победы»). Третий подраздел, называющийся так же, как и раздел, «Их именами названы улицы Бреста» представляет собой интерактивную карту, содержащую информацию о городских улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны.

Первые два ресурса представляют собой PDF-вариант краеведческого мультимедийного продукта, имеющих следующую структуру:

- общая информация;
- краткие сведения об улице;
- фотография улицы;
- ее месторасположение на карте;
- краткая информация о защитнике / событии, в честь которого названа улица (рисунок 10).

Данные ресурсы можно просмотреть в режиме онлайн или скачать при желании на свой носитель (регистрация не требуется).

Рисунок 10. – Фрагмент мультимедийного продукта
«Имена участников обороны Брестской крепости в названиях улиц»

Figure 10. – Fragment of the multimedia product
"Names of the participants of the Brest Fortress defense in the names of streets"
Интерактивные карты Проекта

Интерактивные карты предоставляют пользователям взаимодействия с объектами на карте, изменения масштаба, просмотра подробной информации и многое другое.

Проект содержит три интерактивные карты. Две из них являются разделами тематического блока «Памятники» – это «Памятные знаки Великой Отечественной войны в г. Бресте» и «Военные захоронения г. Бреста».

Проект содержит три интерактивные карты. Две из них

являются разделами тематического блока «Памятники» – это «Памятные знаки Великой Отечественной войны в г. Бресте» и «Военные захоронения г. Бреста».

Интерактивная карта **«Памятные знаки Великой Отечественной войны в г. Бресте»** – первая интерактивная карта Проекта. На ней представлены места расположения мемориальных комплексов, памятников, памятных знаков и мемориальных досок, установленных в Бресте в память о событиях Великой Отечественной войны и героях, мужественно защищавших Родину ценой своей жизни. Информация о каждом памятнике / мемориальной доске, нанесенных на карту, включает до десяти изображений объекта, его точное название; месторасположение; краткую или подробную информацию о памятнике или событии / человеке.

Для удобства пользователей и повышения ее информативности карта составлена из следующих слоев.

- «Мемориальные комплексы»;
- «Знаки городов-героев», расположенных по улице Московской (они вынесены отдельно, так как знаки городов-героев есть в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»);
- «Мемориальные доски»;
- «Захоронения»;
- «Памятники и памятные знаки»;
- «Муралы» (рисунок 11).

Рисунок 11. – Скриншот интерактивной карты
«Памятные знаки Великой Отечественной войны в Бресте»
Figure 11. – Screenshot of the interactive map
"Memorial signs of the Great Patriotic War in Brest"

В области карты (правая часть экрана) на карте Бреста расположены объекты, которыми являются все виды памятных знаков в г. Бресте. В левой области экрана расположены фотография и название объекта, его короткое и полное («ПОДРОБНЕЕ») описания. Фотографии объектов

кликабельны. Уникальность этой интерактивной карты состоит в том, что к общей информации прилагается подробная библиография (при ее наличии) с указанием источников и гиперссылок на них (рисунок 12).

Рисунок 12. – Скриншот фрагмента библиографического списка к теме
«Памятник Освобождения»
Figure 12. – Screenshot of a fragment of a bibliographic list at the topic
"Liberation Monument"

Дополнительно источники представлены в электронной базе соответствующего раздела «Краеведение» электронного каталога на сайте Библиотеки (рисунок 13).

Рисунок 13. – Электронный каталог Брестской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина
Figure 13. – Electronic catalog of the Brest Central City Library named after A.S. Pushkin

Полнотекстовые печатные материалы указанных источников размещены в книгах, статьях периодических изданий, а также в статьях, собранных в краеведческих пресс-клиппингах, являющихся частью фонда краеведческой литературы в Библиотеке.

Интерактивная карта **«Военные захоронения г. Бреста»** знакомит пользователей ресурса с военными захоронениями участников Первой и Второй мировых войн, воинов, погибших во время проведения боевых операций, а также других жертв войны – мирных жителей города. Это вторая интерактивная карта Проекта.

В правой части экрана на схематичной карте Бреста расположены объекты, которыми являются военные захоронения в г. Бресте (рисунок 14).

Рисунок 14. – Скриншот интерактивной карты
«Военные захоронения г. Бреста»

Figure 14. – Screenshot of the interactive map "Military burials of Brest"

В левой области экрана расположены фотография объекта, его название, описание объекта, название организации, осуществляющей уход за захоронением (рисунок 15). Фотографии объектов кликабельны.

Рисунок 15. – Скриншот фрагмента интерактивной карты
«Военные захоронения г. Бреста», посвященного Памятному знаку
«1000 узников Брестской тюрьмы»

Figure 15. – Screenshot of the fragment of the interactive map "Military burials of Brest", dedicated to the Memorial Sign "1000 prisoners of Brest prison"

Ресурс «Военные захоронения г. Бреста» является данью уважения подвигу наших предков.

На основе подразделов «Навеки в памяти» и «Улицы Победы» (из раздела «Их именами названы улицы Бреста» тематического блока «Улицы») для жителей и гостей города была подготовлена третья интерактивная карта «Их именами названы улицы Бреста», являющаяся третьим подразделом раздела «Их именами названы улицы Бреста». Эта карта является логическим продолжением работы по визуализации тематического блока «Улицы» раздела сайта Библиотеки «Брест».

В правой части экрана этой карты расположена карта Бреста с нанесенными на нее фотографиями героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города (рисунок 16).

В левой области экрана расположены кликабельная

Рисунок 16. – Скриншот интерактивной карты
«Их именами названы улицы Бреста»

Figure 16. – Screenshot of the interactive map "Brest streets are named after them"

фотография героя, его фамилия, имя и отчество, описание улицы, носящей имя героя, описание его подвига, гиперссылка на подробный материал, посвященный описанию героя, большая библиография о герое (рисунок 17).

Рисунок 17. – Скриншот фрагмента интерактивной карты
«Их именами названы улицы Бреста», посвященного брестской подпольщице Г. А. Аржановой

Figure 17. – Screenshot of the fragment of the interactive map "Brest streets are named after them", dedicated to the Brest underground activist G. A. Arzhanova

При составлении этой карты разработчики Проекта сохранили структуру предыдущих интерактивных карт: она состоит из структурированных слоев, кликабельных изображений участника ВОВ и улицы, краткой и подробной информации об улице, информации о защитнике/событии, библиографии (при ее наличии), включая местные СМИ.

Интерактивные карты Проекта, визуализирующие исторические данные и представляющие их в наглядной, структурно ясной, легко усваиваемой форме являются его важной частью. Они способствуют развитию интереса и уважения к памятникам боевой славы, развитию активной гражданской позиции и пробуждению патриотических чувств.

Интерактивные карты Проекта постоянно пополняются и обновляются.

Историко-культурные пешеходные маршруты «Мемориальные и памятные знаки Бреста» и «Мой микрорайон, мой «Восток»»

На основе интерактивных карт в рамках Проекта сотрудниками Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина и библиотеки-филиала №7 «Юность» им. В. Колесника были разработаны и реализуются два историко-культурных пешеходных маршрута «Мемориальные и памятные знаки Бреста» и «Мой микрорайон, мой «Восток»» (рисунок 18).

Рисунок 18. – Афиши действующих историко-культурных пешеходных маршрутов на сайте Библиотеки

Figure 18. – Posters on the library's website of current historical and cultural walks

Историко-культурный маршрут «Мемориальные и памятные знаки Бреста» – это рассказ о людях, чьи имена и судьбы неразрывно связаны с городом над Бугом. О тех, кто защищал и освобождал его в годы Великой Отечественной войны, отстраивал и поднимал из руин, о почетных жителях города, Героях Советского Союза, проживавших в Бресте. Маршрут является обобщением и завершением работы по сбору информации, представленной на интерактивных картах «Памятные знаки Великой Отечественной войны в г. Бресте» и «Военные захоронения г. Бреста».

Пешеходная экскурсия начинается у главного входа в Брестскую центральную городскую библиотеку им. А. С. Пушкина в 15:00 по пятницам. Она проходит по проспекту Машерова, улицам Ленина, Белова, Леваневского, Маяковского. В ходе маршрута экскурсанты знакомятся с мемориальными досками и памятниками, посвященными Героям Советского Союза, Почетным гражданам Бреста, участникам Великой Отечественной войны. Завершается мероприятие у памятника Тысячелетия Бреста. Продолжительность экскурсии рассчитана на 1,5 часа.

Этот маршрут был разработан сотрудниками Брестской центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина. Презентация новой пешеходной экскурсии по центральным

улицам города прошла в рамках празднования 77-й годовщины освобождения Бреста от гитлеровских захватчиков и стала одним из пунктов программы городских мероприятий.

Историко-культурный маршрут «Мой микрорайон, мой «Восток»» представляет собой обзорную пешеходную экскурсию по микрорайону «Восток» г. Бреста, которая проводится с 14:00 каждое воскресенье. Экскурсантов ждет рассказ об истории микрорайона, происхождении его улиц и самых значимых архитектурных объектах. Экскурсанты знакомятся с историей микрорайона, его архитектурными объектами, в числе которых мурал в честь защитника Брестской крепости П. М. Гаврилова, посещают Парк Воинов-интернационалистов. Продолжительность экскурсии – 1,5 часа. Протяженность маршрута – 2 км. Маршрут был разработан сотрудниками библиотеки-филиала №7 Брестской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина.

Интеллектуальный квест «Память о Великой Отечественной войне в названиях улиц Бреста»

Этот квест был разработан студентами и преподавателями кафедры географии и природопользования Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина с целью сохранить историческую память о Великой Отечественной войне; отдать дань уважения защитникам и героям, имена которых связаны с городом Брестом (рисунок 19).

Рисунок 19. – Раздел «Знатокам и эрудитам» тематического блока «Улицы», разработанный студентами и преподавателями кафедры географии и природопользования Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина

Figure 19. – The section "For connoisseurs and erudites" of the thematic block "Streets", developed by students and teachers of the Department of Geography and Nature Management of Brest State University named after A. S. Pushkin

Интеллектуальный квест «Память о Великой Отечественной войне в названиях улиц Бреста» является подразделом в разделе «Знатокам и эрудитам» тематического блока «Улицы». Квест выполнен в форме теста. Время на его выполнение не ограничивается. Выполнить тестовое задание можно несколькими путями:

- полностью самостоятельно, опираясь исключительно на свои знания про город;
- пользуясь электронной картой города (Google-карты, OpenStreetMap, Яндекс-карты) для поиска ответов на некоторые вопросы;
- применяя любые доступные источники информации (ресурсы удалённого доступа, энциклопедии и др.).

В тестовых заданиях используются различные типы вопросов, каждому из которых предшествует небольшой фрагмент информации. Ресурс содержит интересный иллюстративный материал. После прохождения теста можно увидеть не только правильные ответы на вопросы, но и дополнительный поясняющий текст (комментарии к ответу).

Историко-культурный веломаршрут по центральной части города Бреста «Ими гордится Брест»

Историко-культурный веломаршрут «Ими гордится Брест» был разработан коллективом Брестской центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина совместно с учащимися и педагогами Средней школы № 13 г. Бреста имени В. И. Хована (рисунок 20).

Совместная работа над веломаршрутом:

Рисунок 20. – Разработанный совместно с учащимися и педагогами Средней школы № 13 г. Бреста имени В.И. Хована историко-культурный веломаршрут «Ими гордится Брест»

Figure 20. – The historical and cultural bicycle route "They are proud of Brest" developed jointly with pupils and teachers of V.I. Khovana secondary school No. 13 in Brest

Станции веломаршрута являются памятными местами, связанными с персоналиями, чьи имена и судьбы неразрывно связаны с Брестом – это те, кто защищал и освобождал его в годы Великой Отечественной войны, отстраивал и поднимал

из руин, известные и почетные жители города, проживавшие в Бресте, или люди, жизнь и деятельность которых так или иначе связана с Брестом. Веломаршрут включает 16 персоналий.

Исследовательская работа «Детский туризм: за и против», которая включает данный маршрут, отмечена Дипломом II-й степени на районной конференции исследовательских работ «С наукой в будущее для учащихся I-й ступени общего среднего образования.

Ресурсы проекта «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» для детей

Кроме краеведческого электронного справочно-информационного библиографического ресурса «Брест» основного сайта Библиотеки, в состав Проекта входит ряд ресурсов, ориентированных на детскую аудиторию. Они расположены на субдомене «ДетямПлюс». Это блиц-игра «Подвиг во имя жизни» и интерактивная викторина «80 лет Победы Великой Отечественной войне», разработанная сотрудниками Городской детской библиотеки-филиала № 13 г. Бреста.

Огромным потенциалом воспитания гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ценностей у молодого поколения, формирования идеи преемственности поколений обладает уже ставшее доброй традицией проведение детской библиотекой в рамках проекта накануне Дня Победы марафон-акции «Читают дети о войне». Видео участников марафона-акции, проведенного с 20 апреля по 10 мая 2023 г. (рисунок 21), расположено на субдомене «ДетямПлюс» (режим доступа: <https://child.gcb-s-brest.by/drugoe/marafon-akciya-chitayut-deti-o-vojne/>).

Рисунок 21. – Фрагмент видео участника марафон-акции «Читают дети о войне»

Figure 21. – Video fragment of a participant of the marathon campaign "Children read about the war"

11 мая 2024 г. Городская детская библиотека г. Бреста пригласила детей и взрослых принять участие в квест-панораме по истории Великой Отечественной войны «Память.by». С помощью заданий участники открывали секреты исторического артефакта и прикасались к событиям того тяжёлого времени: вспоминали героев, именами которых названы улицы Бреста, вспоминали (или узнавали) названия боевых машин времён Великой Отечественной войны, знакомились с легендарным оружием минувшей войны – автоматом Калашникова, учились определять воинские звания военных времени. В помощь участникам мероприятия работала выставка-инсталляция «Прикоснись к истории», где были представлены книги, периодические издания и плакатные материалы, изданные в грозные военные годы.

Сотрудниками Библиотеки разработана интерактивная дидактическая игра «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» с использованием контента тематических блоков «Брестская крепость», «Улицы», «Памятники» и интеллектуального квеста «Память о Великой Отечественной войне в названиях улиц Бреста» (рисунок 22).

Рисунок 22. – Материалы интерактивной дидактической игры «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца»

Figure 22. – Materials of the interactive didactic game "In stone, and in bronze, and in the memory of the heart"

В рамках Проекта на базе созданного справочно-информационного библиографического ресурса и интерактивных карт Библиотекой планируется проведение уроков мужества, спектаклей, тематических акций и экскурсий патриотической направленности.

Заключение

Электронные информационные ресурсы в сети Интернет являются важным источником в удовлетворении краеведческих информационных потребностей пользователей. При этом в насыщенной электронной информационной среде использование библиотечного

краеведческого легального и доступного контента является залогом оперативного получения качественной релевантной информации. Электронный формат современных краеведческих ресурсов сделал библиотеку более привлекательной для так называемого «цифрового» поколения, вывел библиотечно-информационную деятельность на качественно иной, более продуктивный, чем прежде уровень.

Интерактивный гражданско-патриотический проект «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» как краеведческий информационный продукт библиотеки – это огромная массовая работа всего коллектива Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина и ее 13-ти филиалов. Проект рассказывает об историко-культурном развитии Бреста, его достижениях, о людях, которые сыграли в истории Бреста и Брестской области значительную роль, в том числе – в годы Великой Отечественной войны.

Проект является комплексным, приоритетным, долгосрочным и представляет одно из дополнительных направлений работы библиотеки. Он играет важную роль в сохранении историко-культурного наследия и в формировании положительного имиджа Бреста и Брестской области, а также самой Библиотеки. Развитию Проекта, привлечшего внимание педагогов и учащихся г. Бреста, способствовало сотрудничество Библиотеки с учреждениями образования г. Бреста: кафедрой географии и природопользования Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина и средней школы № 13 г. Бреста имени В.И.Хована.

Проект может быть адаптирован для использования на различных электронных устройствах, таких как компьютеры, планшеты и смартфоны, что позволяет пользователю легко получать необходимую информацию независимо от вида устройства, на котором он работает, а также позволяет вовлекать аудиторию в процесс взаимодействия с контентом. Пользователи могут самостоятельно выбирать путь и порядок изучения информации, а также взаимодействовать с элементами проекта.

Таким образом, краеведческий информационный проект «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» представляет собой надежную платформу, ресурсный потенциал которой позволяет использовать его в целях воспитания гражданско-патриотических чувств молодого поколения, сохранения исторической памяти,

формирования в сознании людей образа настоящих героев, а не героев из фильмов. Проект будет интересен и полезен для учителей и учащихся I, II и III ступени общего среднего образования; студентов колледжей и вузов, а также жителей и гостей города Бреста.

Список использованных источников

1. Бібліятэчнае краязнаўства: прастора вялікіх магчымасцей і перспектывы: зб. навук. арт. / Нац. б-ка Беларусі; склад. Т. В. Кузьмінч. – Мінск: Нац. б-ка Беларусі, 2013. – 286 с.
2. Гендина, Н. И. Библиографическая продукция в составе контента официальных сайтов библиотек: достижения и проблемы / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Л. Н. Рябцева // Библиосфера. – 2021. – № 2. – С. 17–24. <https://doi.org/10.20913/13/1815-3186-2021-2-17-24>
3. Сайтова, В. И. Краеведение в дискурсе социокультурной деятельности библиотеки / В. И. Сайтова, С. А. Павлова // Весн. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў. – 2022. – № 2 (44). – С. 101–109.
4. Тараненко, Л. Г. Библиотечное краеведение в электронной среде : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 05.25.03 / Л. Г. Тараненко. – Кемерово, 2019. – 42 с.
5. Сайтава, В. І. Сучасныя тэндэнцыі развіцця бібліятэчнага краязнаўства ў лічбавым фармаце: беларускі вопыт / В. І. Сайтава, С. В. Зыгмантовіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў. – 2018. – № 2. – С. 149–156.
6. Тараненко, Л. Г. Основные направления библиотечного краеведения в электронной среде / Л. Г. Тараненко // Культур. жизнь Юга России. – 2018. – № 2 (69). – С. 95–102.
7. Палажэнне аб краязнаўчай дзейнасці бібліятэк Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]: зацв. Беларус. бібл. асац, VI Форуме бібліятэкараў Беларусі, 28 мая 2021 г., г. Мінск – Рэжым доступу: https://www.nlb.by/content/novosti/2021/Palazhennie_krayaznachay.pdf. – Дата доступу: 04.10.2021.

References

1. Library local history: a space of great opportunities and prospects: a collection of scientific articles. Minsk, National Library of Belarus, 2013. 286 p. (in Russian).
2. Gendina N. I., Kolkova N. I., Ryabtseva L. N. Bibliographic products as a part of the content of official library websites: achievements and challenges. *Bibliosfera = Bibliosphere*, 2021, no. 2, pp. 17–24 (in Russian). <https://doi.org/10.20913/13/1815-3186-2021-2-17-24>
3. Saitova V., Pavlova S. Local lore in the discourse of library sociocultural activities. *Vesnik Belaruskaga dzyarzhavnaga universiteta kul'tury i mastatstvau = Bulletin of the Belarusian State University of Culture And Arts*, 2022, no. 2 (44), pp. 101–109 (in Russian).
4. Taranenko L. G. Library local history in the electronic environment. Abstract of Ph.D. diss. Kemerovo, 2019. 42 p. (in Russian).
5. Saitava V. I., Zygmantovich S. V. Modern trends in the development of library ethnography activity in digital format: the Belarusian experience. *Vesnik Belaruskaga dzyarzhavnaga universiteta kul'tury i mastatstvau = Bulletin of the Belarusian State University of Culture And Arts*, 2018, no. 2, pp. 149–156 (in Belarusian).
6. Taranenko L. G. The main directions of library regional history in the electronic space. *Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii = Cultural Studies of Russian South*, 2018, no. 2 (69), pp. 95–102 (in Russian).
7. Regulations on local history activities of libraries of the Republic of Belarus: approved by the Belarusian Library Association at the VI Forum of Librarians of Belarus, May 28, 2021, Minsk. Available at: https://www.nlb.by/content/novosti/2021/Palazhennie_krayaznachay.pdf (accessed 14.10.2021) (in Belarusian).